

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Título do Estudo: ESTUDO DE CASO NEUROGENÔMICO: Correlatos Genéticos, Neuroanatômicos e Neurocognitivos de Inteligência Superior em Indivíduo com QI 160

Instituição Responsável: Centro de Pesquisas e Análises Heráclito (CPAH).

1. Natureza da Participação

Declaro que fui informado e compreendo que este estudo de caso (N=1) envolve a análise e publicação de dados altamente sensíveis, incluindo:

- Sequenciamento de DNA e Escores de Risco Poligênico (PRS).
- Laudos de Ressonância Magnética e dados de neuroimagem estrutural.
- Resultados de testes psicométricos e de QI (Escala Wechsler).

2. Confidencialidade e Privacidade

Estou ciente de que, embora os dados brutos tenham sido gerados de forma independente por laboratórios terceirizados, a natureza do estudo de caso único com declaração de identidade torna a anonimização impossível. Autorizo voluntariamente a divulgação da minha identidade vinculada aos resultados científicos apresentados.

3. Ética e Riscos

O estudo declara seguir os princípios da **Declaração de Helsinki**. Compreendo que o risco principal é a exposição de predisposições genéticas clínicas (como risco para ansiedade, sobrecarga de ferro e autismo), e dou meu consentimento pleno para tal finalidade acadêmica.

4. Consentimento para Publicação

Autorizo a publicação deste manuscrito em periódicos científicos, incluindo textos, tabelas, fórmulas neurobiológicas e dados genômicos anexos.

Assinaturas:

Data: 12/02/2026

Investigador Autor: Luiz Felipe Carvalho, MD, MSc

Luiz Felipe Carvalho, MD, MSc

Nome do Participante: Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues

PhD Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues